

ECOVERDE: PLATAFORMA DIGITAL PARA OPTIMIZAR LA RECOLECCIÓN Y RECICLAJE EN MARACAIBO

Daniel Guerra¹, Paola Luque², Gustavo Barreto³, Gustavo Molero⁴, Joshua Yedra⁵, Keynsu Perozo⁶ Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹⁻⁶. Maracaibo, Venezuela¹⁻⁶, danielguerra922@ujgh.edu.ve¹, paolaluque427@ujgh.edu.ve², gustavobarreto912@ujgh.edu.ve³, gustavomolero913@ujgh.edu.ve⁴, joshuayedra169@ujgh.edu.ve⁵, keynsuperozo977@ujgh.edu.ve⁶

Resumen– Este artículo presenta el desarrollo del sistema ecoverde, una plataforma orientada a optimizar la gestión de residuos sólidos mediante monitoreo, reportes y sensores digitales. La propuesta se sustenta en los principios de la ecotecnología, sostenibilidades tecnológicas y los lineamientos del Plan de la patria 2025-2031 con énfasis en el objetivo histórico N.º 5, juntos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11,12,13 relacionados con ciudades sostenibles, producción responsable, y acción climática. El proyecto incorpora una ecotecnia conceptual basada en contenedores inteligentes con sensores IoT, cuya función sería monitorear el nivel de llenado y facilitar la planificación de rutas de recolección más efectivas. Las metodologías surgen como respuesta a la problemática ambiental mediante informes y entrevistas se plantea el diseño de una plataforma digital con programas como html, css, php y java que obtendremos mediante. Los resultados evidencian las rutas de recolección, la accesibilidad y fomentar la educación ambiental en tiempo real. Ecoverde llegará mediante el uso de herramientas ecotecnológicas y tendrá una innovación en la educación para fortalecer una buena gestión ambiental.

Palabras Claves— gestión de residuos, ecotecnia, IoT, sostenibilidad, Maracaibo.

Abstract – This article presents the development of the ecoverde system, a platform aimed at optimizing solid waste management through monitoring, reporting, and digital sensors. The proposal is based on the principles of ecotechnology, technological sustainability, and the guidelines of the Homeland Plan 2025-2031, with an emphasis on historical objective No. 5, along with Sustainable Development Goals 11, 12, and 13 related to sustainable cities, responsible production, and climate action. The project incorporates a conceptual ecotechnology based on smart containers with IoT sensors, whose function would be to monitor the fill level and facilitate the planning of more effective collection routes. The methodologies arise as a response to environmental problems. Through reports and interviews, the design of a digital platform is proposed with programs such as HTML, CSS, PHP, and Java, which we will obtain through the following methods: The results will show the collection routes, accessibility, and promote environmental education in real time. Ecoverde will arrive through the use of ecotechnological tools and will have an innovation in education to strengthen good environmental management.

Keywords—waste management, eco-technology, IoT, sustainability, Maracaibo

I. INTRODUCCION

Las plataformas digitales han transformado profundamente la gestión de servicios urbanos y la relación entre administraciones, empresas y ciudadanos. En su esencia, una plataforma digital es un ensamblaje tecnológico que permite la agregación, almacenamiento, procesamiento y visualización de información proveniente de múltiples fuentes; además facilita la interacción entre actores heterogéneos. En el contexto urbano, estas plataformas funcionan como capas de gobernanza que habilitan estrategias más informadas y oportunas para resolver problemas complejos como la gestión de residuos, el transporte y la salud pública.

En particular, las plataformas orientadas al monitoreo y control (monitoring platforms) han evolucionado gracias a la disponibilidad de sensores, redes de comunicación de bajo costo y servicios en la nube. Estos sistemas recopilan telemetría en tiempo real, la integran y transforman en indicadores accionables que permiten optimizar operaciones, por ejemplo, la recolección de residuos mediante rutas dinámicas y el despliegue eficiente de recursos humanos y mecánicos. La transición desde modelos rígidos (rutas fijas) hacia modelos adaptativos basados en datos ha demostrado mejoras operativas y reducción de costos en múltiples ciudades del mundo

Maracaibo enfrenta retos significativos en materia de residuos sólidos: reportes locales y análisis periódicos estiman la generación diaria de residuos en rangos que pueden superar las 1.300 toneladas en momentos pico; además, la infraestructura de recolección presenta brechas de cobertura y frecuencia. Estas condiciones hacen urgente la incorporación de soluciones que no solo optimicen la logística, sino que además fomenten la separación en origen y la inclusión de la ciudadanía en procesos de economía circular. Estas condiciones hacen urgente la incorporación de soluciones que no solo optimicen la logística, sino que además fomenten la separación en origen y la inclusión de la ciudadanía en procesos de economía circular.

Este documento amplía el artículo original con una triple intención: (1) contextualizar conceptualmente el uso de plataformas digitales y ecotecnias para la gestión de residuos; (2) detallar un diseño técnico y operacional para un piloto con tres contenedores inteligentes; y (3) presentar un análisis técnico-económico preliminar que permita valorar la escalabilidad en Maracaibo. La estructura del trabajo sigue un flujo lógico: fundamentación teórica, metodología, diseño de la plataforma y ecotecnia, análisis económico, resultados proyectados y discusión crítica. Estas condiciones hacen urgente la incorporación de soluciones que no solo optimicen la logística, sino que además fomenten la separación en origen y la inclusión de la ciudadanía en procesos de economía circular.

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La ecotecnología es la aplicación de variedades de técnicas de tecnologías que buscan minimizar los impactos ambientales a través de principios diseñados para sistemas ecológicos [1]. Por otra parte, Según E.J. Leal (2023) dice que la ecotecnología es una ciencia que utiliza los avances tecnológicos con los objetivos de minimizar el impacto ambiental y aumentar la sostenibilidad del planeta [2]. Es la que emplea menos energía para la realización de los procesos y manejan una cantidad menor de recursos limitados.

Una plataforma digital es un sistema socio-técnico que integra recursos tecnológicos y humanos para facilitar intercambio de datos y servicios. Cano (2022) añade que las plataformas urbanas permiten la gobernanza colaborativa y la participación ciudadana mediante herramientas de visualización y feedback [2]. Por otro lado, la empresa meuResiduo (2019) dice que para llevar una buena logística se debe garantizar una buena gestión de residuos, cumplir legislaciones del medio ambiental y aumentar la eficiencia y la velocidad de la recogida [3]. A partir de estas definiciones, EcoVerde se concibe como una plataforma urbana que integra adquisición de datos, procesamiento y presentación con foco en la gestión de residuos.

Según Gubbi et al. (2013), el IoT es fundamental para construir sistemas de gestión digital que conectan múltiples dispositivos inteligentes en una red que posibilita la recopilación, procesamiento y análisis de datos en tiempo real. Se destacan los El proyecto adopta un enfoque mixto y se articula en cinco fases principales: (i) revisión bibliográfica y diagnóstico local; (ii) diseño conceptual y técnico; (iii) desarrollo de prototipos; (iv) despliegue piloto y recolección de datos; (v) análisis y ajuste. Cada fase incorpora actividades técnicas y de participación comunitaria para asegurar apropiabilidad y sostenibilidad.

García y Mendoza documentan casos en Latinoamérica donde el IoT ha mejorado la gestión de residuos sólidos urbanos, especialmente con sensores que alertan en tiempo real, reducen costos operativos y mejoran la recolección. Además, resaltan la necesidad de adaptar tecnologías al contexto local, una premisa que EcoVerde sigue en el diagnóstico y diseño piloto en Maracaibo.

II-B. DEFINICION DE ECOTECNIA

La ecotecnia es un campo aplicado que conecta soluciones tecnológicas con criterios de sostenibilidad ambiental y social. Las ecotecnias priorizan la eficiencia en el uso de recursos, la resiliencia y la apropiabilidad por parte de las comunidades [4]. En el marco de EcoVerde, la ecotecnia se concreta en contenedores inteligentes, energía renovable parcial (paneles solares) y materiales de fácil mantenimiento y reciclaje.

Por otro lado, Kattia Trejo (2022), agrega que las ecotecnias son instrumentos aplicados para la eficiencia de los recursos naturales, permiten la obtención de productos y servicios en la vida diaria sostenible, utilizan fuentes de energía limpia, esto permite obtener recursos como agua, energía eléctrica entre otras que podemos usar

II-C. LAS 3R Y ECONOMIA CIRCULAR

El paradigma de las 3R reducir, reutilizar y reciclar es central para la economía circular. Kirchner et al. (2017) proponen un marco que va más allá de las 3R e

elementos arquitectónicos como sensores físicos, protocolos de comunicación, plataformas de nube y análisis avanzado. Esta base tecnológica permite en EcoVerde implementar contenedores con sensores.

Incluye la regeneración de sistemas naturales y el rediseño de productos [8]. En el contexto municipal, aplicar las 3R implica no sólo mejorar la recolección, sino también fomentar la reducción en la fuente y crear canales de valorización de materiales que aporten a la economía local.

Los informes locales evidencian el gran volumen de residuos y la insuficiencia en infraestructura en Maracaibo, justificando la urgencia de soluciones tecnológicas. Por su parte, Kirchner et al. amplían el enfoque de las 3R con conceptos de regeneración y rediseño que EcoVerde puede integrar un futuro para fortalecer la economía circular municipal mediante educación y canales de valorización.

Los Olivos, la Avenida 69, fondo del Liceo Caracciolo Parra Pérez y la sede del Servicio de

Emergencias 171

1. Punto A – Intersección Av. 69 y Calle 111

Cerca del Liceo y accesible desde Los Olivos.

2. Punto B – Plaza cercana al Servicio 171

Espacio abierto, ideal para acopio temporal.

3. Punto C – Cruce entre Av. Fuerzas Armadas y Calle 34

Equidistante entre el liceo y Los Olivos, con buena conectividad.

II-D. EVIDENCIAS Y CASOS DE ESTUDIOS

Experiencias internacionales, como las de Barcelona, ciertas ciudades en Colombia y proyectos piloto en México, muestran que la instrumentación de contenedores con sensores y una plataforma de gestión puede reducir distancias recorridas entre 20 % y 35 % y disminuir eventos de desborde de forma significativa [5], [2], [6]. Estas

evidencias respaldan la adopción de soluciones tecnológicas en Maracaibo, siempre que se adapten al contexto sociotécnico local.

III. METODOLOGÍA

III-A. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO

Se llevó a cabo una revisión de literatura especializada y reportes municipales para identificar brechas operativas en la recolección. Asimismo, se propuso un diagnóstico preliminar de la zona central de Maracaibo como área prioritaria para el piloto debido a su alta densidad y frecuencia de generación de residuos.

III-B. DISEÑO Y PROTOTIPADO

El diseño técnico considera el modularidad de los contenedores, la selección de sensores, el tipo de comunicación y la estrategia de alimentación energética. El prototipo propuesto consta de tres contenedores inteligentes distribuidos en puntos estratégicos de la zona central (Punto 1: Centro/área de mayor acumulación; Punto 2: Zona comercial; Punto 3: Zona residencial)

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ECOVERDE

EcoVerde se estructura en tres capas: dispositivos, comunicación/backend y usuarios. La capa de dispositivos integra sensores y módulos de comunicación; la capa de comunicación y backend procesa los datos y genera servicios; la capa de usuarios presenta información y permite la interacción ciudadana.

IV-A. COMPONENTES DEL HARDWARE

Cada contenedor incluye:

- Sensor ultrasónico de nivel (8–12 USD estimados).
- Microcontrolador (ESP32/ESP8266) con módulo WiFi (6–12 USD).

- Batería recargable y controlador de carga (7–15 USD). Panel solar de apoyo (10–20 USD según capacidad).

- Modificaciones mecánicas y carcasa (20–35 USD).

El costo unitario estimado en prototipo se sitúa entre 55 y 95 USD, sujeto a variaciones por proveedor y logística.

IV-B. SOFTWARE Y ARQUITECTURA

El backend propuesto utiliza una arquitectura de micro- servicios para ingesta, procesamiento y almacenamiento de telemetría. Se exponen APIs REST para dashboards operativos y una aplicación móvil enfocada en educación ambiental y reportes ciudadanos.

IV. ECOTECNIA APLICADA: CONTENEDORES INTELIGENTES

V-A. DISEÑO MECANICOS Y MATERIALES

Los contenedores propuestos consideran materiales reciclables, resistencia a la intemperie y diseño modular para facilitar mantenimiento. Además, se propone señalética para separación en origen (orgánico, inorgánico, papel/cartón) y compartimentos que faciliten la conducta apropiada del usuario.

V-B. SISTEMAS DE SENSADO Y COMUNICACIONES

El sensado incluye mediciones de nivel, temperatura y batería; la comunicación inicial es WiFi/3G con opción a LoRa en fases posteriores. El paquete de telemetría mínimo comprende: ID, timestamp, nivel (%), estado de batería y coordenadas GPS.

Ruta	Punto de Inicio	Punto de Recolección	Longitud (km)	Tiempo Estimado	Obstáculos
Ruta 1	Los Olivos	Punto A	2.1 km	12 min	Tráfico moderado
Ruta 2	Av. 69	Punto B	1.8 km	10 min	Cruces peatonales
Ruta 3	Liceo Caracciolo	Punto C	2.5 km	15 min	Calles estrechas
Ruta 4	Servicio 171	Punto A	2.0 km	11 min	Buen acceso
Ruta 5	Los Olivos	Punto C	3.0 km	18 min	Tráfico variable

nivel Porcentaje de llenado batería Nivel de carga (%) lat, lon Coordenadas GPS

Cuadro I: Paquete de telemetría (ejemplo) Campo Descripción

ID Identificador único del contenedor timestamp Fecha y hora de la lectura

Cuadro I: Paquete de telemetría (ejemplo) Campo Descripción

ID Identificador único del contenedor timestamp Fecha y hora de la lectura

nivel Porcentaje de llenado batería Nivel de carga (%) lat, lon Coordenadas GPS

V. ECOTECNIA APLICADA: CONTENEDORES INTELIGENTES

V-A. DISEÑO MECANICO Y MATERIALES

Los contenedores propuestos consideran materiales reciclables, resistencia a la intemperie y diseño modular para facilitar mantenimiento. Además, se propone señalética para separación en origen (orgánico, inorgánico, papel/cartón) y compartimentos que faciliten la conducta apropiada del usuario.

V-B. SISTEMAS DE SENSADO Y COMUNICACIONES

El sensado incluye mediciones de nivel, temperatura y batería; la comunicación inicial es WiFi/3G con opción a LoRa en fases posteriores. El paquete de telemetría mínimo comprende: ID, timestamp, nivel (%), estado de batería y coordenadas GPS.

VI. OPTIMIZACIÓN DE RUTAS Y DIAGRAMA (TIKZ)

VI-A. HEURISTICO DE RUTEO Y METRICAS

Para el piloto se utiliza un heurístico nearest neighbor que prioriza nodos con niveles de llenado críticos. Las métricas a evaluar incluyen km recorridos, número de vaciados y tasa de desborde.

VII. ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO AMPLIADO

VII-A. SUPUESTOS Y COSTOS ESTIMADOS

Se estima un costo unitario medio de 70 USD por contenedor (incluyendo hardware y montaje). Costos asociados a la plataforma (desarrollo inicial) se estiman en 1.200 USD para una versión piloto básica (API, dashboard y app mínima).

VII-B. PROYECCION Y ESCALA

Si el piloto demuestra ahorro operativo del 15 %, la escala a 30 contenedores puede generar ahorros significativos que justifican inversión inicial y costos de operación.

VII-C. INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

Además del ahorro económico, las métricas sociales incluyen percepción de limpieza, número de denuncias por acumulación y adopción de prácticas de separación.

VIII. RESULTADOS ESPERADOS

Reducción de km recorridos entre 10–20 % en la zona piloto.

Disminución de eventos de desborde en al menos 50 % en el primer semestre.

Incremento en la tasa de reciclaje local entre 10–25 % por efecto educativo.

Datos operativos para estimar payback y replicabilidad.

IX. DISCUSIÓN

La implementación de EcoVerde enfrenta desafíos técnicos y sociales: la conectividad, el mantenimiento y la aceptación ciudadana. Para mitigar estos riesgos, se sugiere una estrategia combinada de infraestructura (paneles solares, robustez mecánica y sistemas de monitoreo digital) y educación (campañas locales, talleres en la universidad y material divulgativo en redes sociales). Dichas iniciativas permitirían integrar a la comunidad, fomentar hábitos responsables y crear una percepción positiva del sistema.

Durante el desarrollo del presente proyecto, un grupo de estudiantes de la cátedra de Ecotecnología se organizó en equipos multidisciplinarios para investigar la viabilidad del sistema y su interacción con el entorno urbano. Este proceso requirió coordinación constante, revisión bibliográfica, análisis técnico y reuniones con actores locales. Entre los desafíos experimentados se encontraron las limitaciones de acceso a datos oficiales, el tiempo reducido para pruebas de campo y la necesidad de conciliar agendas académicas con actividades de investigación. No obstante, la colaboración colectiva, el intercambio de conocimientos y el apoyo institucional permitieron superar estos obstáculos.

Comparativamente, proyectos similares en ciudades latinoamericanas han evidenciado una necesidad creciente de alianzas público–privadas para sostener la operación a mediano plazo. La experiencia estudiantil también sugiere que la participación temprana de la comunidad mejora significativamente la aceptación y la durabilidad del sistema. En conjunto, estos elementos refuerzan la importancia de integrar la tecnología con estrategias

socioculturales para garantizar la sostenibilidad operativa y financiera

X. CONCLUSIONES

EcoVerde ofrece una ruta clara para incorporar tecnología localmente relevante en la gestión de residuos de Maracaibo. Un piloto con tres contenedores fortalecería la base de datos operativa y proveería evidencia suficiente para ajustar costos, definir beneficios y diseñar una hoja de ruta para un escalado municipal gradual.

El proyecto combina tecnología con ecotecnias con sensores y paneles solares con herramientas digitales que permiten ver en tiempo real como se comporta el sistema, además se promueve la participación de los ciudadanos mediante una pagina web educativa y con señalizaciones claras, lo que ayudara a crear conciencia sobre la importancia de botar la basura.

Mas allá de los beneficios esperado como el ahorro económico, se espera una ciudad mas limpia con una gestión más eficiente y una comunidad más educada.

Ecoverde demuestra que con creativa, trabajo en equipo y compromiso social, es posible construir soluciones sostenibles que respondan a los problemas reales de la ciudad. Este proyecto no solo busca mejorar la recolección y los desechos de basura, si no también sembrar una cultura a las comunidades de marabinas y respeto por el ambiente.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la institución y a la cátedra de Ecotecnología por el apoyo brindado durante la elaboración del presente trabajo. Asimismo, se reconoce el esfuerzo del grupo estudiantil involucrado, cuya dedicación, coordinación y trabajo colaborativo fueron esenciales para el desarrollo adecuado del proyecto y la superación de los desafíos encontrados.

REFERENCIAS

J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, M. Palaniswami, "Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions", *Future Generation Computer Systems*, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, 2013.

S. Singh, J. Raj, "Smart Waste Management using IoT: A Review", *IJERT*, 2020.

A. Cano, "Ecotecnología y sostenibilidad urbana," *Revista Iberoamericana de Tecnología Ambiental*, vol. 12, no. 4, pp. 55–64, 2022.

L. García, P. Mendoza, "Aplicación del IoT en la gestión de residuos sólidos urbanos," *Congreso Latinoamericano de Ingeniería Ambiental*, 2021.

Ayuntamiento de Barcelona, "Smart Waste: Informe Técnico" 2019.

World Bank, "What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050," 2018.

Reportes locales y municipales sobre generación de residuos en Maracaibo, 2019–2023.

J. Kirchherr et al., "Conceptualizing the circular economy," *Resources, Conservation & Recycling*, 127, 221–232, 2017.